

УДК 372.878

**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЕНГРИИ: МЕТОД КООПЕРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ**

**THE MODERN TENDENCIES IN MUSIC EDUCATION IN HUNGARY:
COOPERATIVE LEARNING METHOD**

©*Уткин А. С.*

*Московский городской педагогический университет
г. Москва, Россия, annautk@gmail.com*

©*Utkin A.*

*Moscow City Pedagogical University
Moscow, Russia, annautk@gmail.com*

Аннотация. Современная музыкальная педагогика в Венгрии продолжает традиции, заложенные в середине прошлого века выдающимся музыкантом и педагогом, Золтаном Кодаем. Однако концепция Кодая оставляет для педагога свободу в выборе методических решений. Благодаря этому, при сохранении общей цели и единой направленности музыкального образования, происходит переосмысление методов работы, обновление учебного материала и ориентация на новые педагогические течения. В частности, большой интерес представляют исследования в области психологии, которые с развитием компьютерных технологий и медицины несут в себе все большие возможности. В музыкальном образовании все чаще используются методы работы, направленные на развитие личности в целом, исследуется влияние музыкальных занятий на успешность изучения других школьных предметов, на развитие высших психических функций, социальных навыков (как например умение работать в группе, принимать совместные решения, выходить из конфликтных ситуаций).

Кооперативный метод обучения, которому посвящена данная статья, является одним из направлений развития современной венгерской педагогики. Этот метод был впервые сформулирован американскими педагогами конца XIX века. Будучи давно укорененным в образовательных системах некоторых стран (США, Канада и др.), он только в последние несколько десятилетий применяется на уроках музыки. Суть кооперативного метода в создании условий, при которых ученики смогут освоить не только учебный материал, но и основные навыки коммуникации и взаимодействия. Этот метод может быть полезен и для отечественных педагогов, ведь в современной школе, помимо передачи знаний, умений и навыков также важно развитие коммуникативных и творческих способностей учеников.

Abstract. The modern music pedagogy in Hungary continues the traditions, founded in the middle of the last century by outstanding musician and teacher Zoltán Kodály. However the Kodály concept leaves the teacher free to choose methodological solutions. Whereby the common goal and the unified focus of the music education have maintained, but there is a rethinking of the methods of work, updating of the teaching material and orientation to the new pedagogical trends. Particularly, research in psychological sciences, which with the development of computer technologies and medicine, carries more and more potential is of great interest. In musical education are increasingly used methods aimed at developing the personality as a whole. The pedagogues explore the influence of musical studies on the success of studying other school subjects, on the development of

higher mental functions, social skills (working in group, make joint decisions, withdraw from conflict situations).

The cooperative learning method to which this article is devoted is one of the directions for the development of modern Hungarian pedagogy. This method was first formulated by American educators of the late XIX century. Being long rooted in the educational systems of some countries (USA, Canada, etc.), in the music lessons it has only been used for the last several decades. The essence of the cooperative method in creating conditions under which students can learn not only the educational material, but also the basic skills of communication and interaction. This method can be useful for Russian teachers, because in the modern school, in addition to the transfer of knowledge, it is also important to develop the communicative and creative skills of students.

Ключевые слова: музыкальная педагогика, кооперативное обучение, концепция Кодая, музыкальное воспитание, венгерская педагогика, музыка в школе

Keywords: music pedagogy, cooperative learning, Kodaly's conception, music education, Hungarian pedagogy, music at school.

В последние годы в отечественной педагогической литературе вырос интерес к зарубежным методикам музыкального образования. В частности, в 2008 году был издан сборник «Как учат музыке за рубежом» [1], рассматривающий системы музыкального образования стран мира (таких как Индия, Италия, Корея, Польша, Япония, ЮАР и др.). Однако в отечественной литературе нет сведений о современном музыкальном образовании в Венгрии, немногочисленные публикации посвящены деятельности Золтана Кодая (1882–1967) и его последователей первого поколения. Следует отметить, что Кодай — выдающийся венгерский музыкант и педагог, его концепция музыкального воспитания, разработанная в середине прошлого века, определила развитие музыкального образования на многие десятилетия. Идеи Кодая вдохновляли педагогов на протяжении последних 70-ти лет и лежат в основе венгерского музыкального образования до сих пор.

Основные принципы концепции Кодая [2]:

1. Всеобщее музыкальное образование, доступное каждому;
2. Ранний возраст начала обучения;
3. Вокальная основа музыкального образования;
4. Обучение на материале одноголосной народной песни;
5. Необходимое освоение музыкальной грамоты;

Данные принципы определяют развитие системы музыкального образования в современной Венгрии, однако теоретическая концепция Кодая на практике постоянно развивается, получает новое воплощение, обогащается под влиянием новых педагогических идей. Начиная с 90-х гг. возрастает интерес к направлению Реформы жизни, изучению эффекта переноса, потоковых состояний и их применения на уроках музыки.

Одно из наиболее активно развивающихся направлений — методика кооперативного обучения. Венгерский педагог, исследователь кооперативного обучения Эрика Хеллер пишет, что кооперативное обучение — это обучение, которое ставит своей целью «не только передачу знаний, но и развитие мыслительных, кооперативных и коммуникативных способностей» [3] (*Перевод с венгерского – А. У.*).

Главная цель кооперативного метода обучения: создание условий, при которых ученики смогут освоить не только учебный материал, но и основные навыки коммуникации и взаимодействия, которые необходимы им в жизни.

Практика кооперативного обучения в первую очередь характерно для таких стран, где произошло культурное и социальное расслоение. Возрастание напряжения в обществе влечет за собой смену парадигмы в образовании (как например в США, Австралии, Израиле, Сингапуре).

Следует отметить, что метод кооперативного обучения не идентичен широко распространенному методу работы в группах. Основоположником кооперативного метода работы можно считать американского педагога конца XIX века Ф. Паркера. [4, p. 11]. В дальнейшем идею кооперативного обучения развивал Джон Дьюи, а в конце 40-х годов Мортон Дойч и Курт Левин.

В Венгрии кооперативное обучение было впервые введено Йожефом Бенда в 1982 г. в рамках программы Гуманистического кооперативного обучения (ГКО). Й. Орбан в своей книге «Кооперативные техники. Организация *содейственного* обучения» (2009) приводит основные принципы кооперативного обучения [4]. Как пишет Орбан, кооперативное обучение не следует путать с групповым методом обучения. Основа кооперативного обучения, не просто создание групп, а тесное взаимодействие учеников.

Основные элементы кооперативного метода [3]:

— Наличие общей цели, ради достижения которой все участники группы готовы работать;

— Соревновательность является внешним «толчком» — мотивацией для работы внутри группы. Однако здоровая конкуренция не должна превращаться во вражду или агрессию.

— Кооперативные задания. Для обеспечения работы кооперативного метода преподаватель должен давать специальные задания. Кооперативным считается задание, рассчитанное на разносоставную группу, каждый участник которой, в меру своих сил и способностей, может принять участие в совместной работе.

Принципы кооперативного обучения [4, p. 24–27]:

1. Продуктивная взаимозависимость — дети учатся рассчитывать свои силы и распределять задания на всех участников группы, в зависимости от способностей того или иного члена группы. Это приводит к организации учебной деятельности собственными силами, несению ответственности за учебный процесс и взаимоподдержке;

2. Индивидуальная ответственность каждого участника;

3. Коллективное управление — в группе не назначается лидер, вместо этого каждый участник участвует в принятии решений и разделении ответственности;

4. Равное участие всех участников группы;

5. Гетерогенные группы, то есть включение в состав группы учеников с разной степенью успеваемости;

6. Ценность рабочего процесса, а не только результата: для группы важен не только конечный результат, но и вклад каждого участника, в том числе небольшой вклад более слабых учеников;

7. Параллельное одновременное взаимодействие — если на традиционном уроке одновременно говорит один ученик или преподаватель, то в данном методе работы возможен одновременный процесс обсуждения разных проблем в разных группах, что повышает эффективность образования;

8. Тесное взаимодействие с учителем и сознательное освоение социальных навыков: преподаватель не пускает работу группы на самотек, а контролирует ее, может вмешаться и

прокомментировать сложившуюся ситуацию. При помощи педагога ученики осваивают навыки общения, взаимодействия в коллективе и разрешения конфликтов.

Кооперативное обучение на уроках музыки может вводиться фрагментарно. Хеллер считает, что главная задача на уроках музыки — совместное пение, однако несколько кооперативных заданий могут дать мотивацию для дальнейшего обучения. Методы кооперативной работы на уроке музыки:

1. Сочинение «музыкальных приветствий» разными группами и затем их исполнение;
2. Заучивание текста песни: всем группам раздается по конверту, в котором перемешаны слова одной строчки песни. Участники группы должны разложить в верном порядке слова строки, а затем соотнести ее со строками, которые достались другим группам;
3. «Ритмический телефон» игра по типу «испорченного телефона», в которой участники передают друг другу определенный ритм;
4. «Ритмическое домино»: педагог исполняет ритм и раздает каждому участнику группы карточки с фрагментами ритма. Дети поочередно выкладывают карточки, чтобы получить прозвучавший ритмический рисунок;
5. «Живой рояль»: каждый из участников группы становится «клавишей» рояля — отвечает за определенный звук. Затем детьми исполняется песня на звуках, которые они получили;
6. «Собирание названий», например собирание как можно большего количества цветов на мотив «со-ми-до» (то есть цветов с трехсложным названием);
7. Слушание музыки: каждый участник группы получает определенную установку, на какой музыкальный параметр или на какое средство музыкальной выразительности он должен обращать внимание. Затем дети записывают свои наблюдения на бумаге и загибают лист, чтобы никто не видел, что они написали. В конце лист разворачивается и все видят результат.

В современной Венгрии кооперативный метод обучения применяется в первую очередь в экспериментальных школах, однако он вызывает все больший интерес и может представлять интерес не только для венгерской, но и для отечественной музыкальной педагогики.

Список литературы:

1. Как учат музыке за рубежом / Сост., авт. предисл. Д. Дж. Харгривз, А. К. Норт. М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2009. 208 с.
2. Уткин А. С. Принципы музыкального воспитания 3. Кодая: взгляд из XXI века // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2016. №7. С. 315-318. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/utkin> (дата обращения: 3. 09. 2017).
3. Turmezeyné Heller E. A kooperatív tanulás alkalmazásának lehetőségei az ének-zene órákon. 2009. URL: <http://www.parlando.hu/2014/2014-6/Turmezeyne.htm> (Дата обращения: 28. 08. 2017.).
4. Orbán J. Kooperatív technikák. Az együttműködő tanulás szervezése. [Электронный ресурс], 2009. URL: http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/koop_tech_oj/index.html (Дата обращения: 28.08.2017.)
5. Bakó B., Simon K. Kooperatív tanulás. Segédlet a kompetencia alapú pedagógus-képzés módszertan megújulásához, Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, 2010. 81 p.
6. Dobszay L. Kodály után. Tűnődések a zenepedagógiáról. Kecskemét: LFZE Kodály Intézete, 2009. 144 p.

References:

1. Kak uchat muzyke za rubezhom. Sost., avt. Predisl. D. Dzh. Hargrivz, A. K. Nort. M., Klassika XXI, 2009, 208
2. Utkin A. S. Principy muzykalnogo vospitaniya Z. Kodaya: vzglyad iz XXI veka. *Bulletin of Science and Practice*, 2016. (7), 315-318. URL: <http://www.bulletennauki.com/utkin>
3. Turmezeyné Heller, E. A kooperatív tanulás alkalmazásának lehetőségei az ének-zene órákon, 2009. URL: <http://www.parlando.hu/2014/2014-6/Turmezeyne.htm>
4. Orbán, J. Kooperatív technikák. Az együttműködő tanulás szervezése., 2009. URL: http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/koop_tech_oj/index.html
5. Bakó, B., Simon, K. Kooperatív tanulás. Segédlet a kompetencia alapú pedagógus-képzés módszertan megújulásához, Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, 2010. 81
6. Dobszay L. Kodály után. Tunődések a zenepedagógiáról. Kecskemét, LFZE Kodály Intézete, 2009. 144

*Работа поступила
в редакцию 24.11.2017 г.*

*Принята к публикации
28.11.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Уткин А. С. Современные тенденции музыкального образования в Венгрии: метод кооперативного обучения // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №12 (25). С. 529-533. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/utkin-as> (дата обращения 15.12.2017).

Cite as (APA):

Utkin, A. (2017). The modern tendencies in music education in Hungary: cooperative learning method. *Bulletin of Science and Practice*, (12), 529-533